

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Mecánica de tratamiento en paciente clase II sin extracciones según las técnicas Roth y MBT

Mechanics of treatment in class II patients without extractions according to Roth and MBT techniques

Dennys Manuel Bajaña Tomalá¹ Galo Zambrano Matamoros²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. dnys.1808@hotmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. galo.zambranom@ug.edu.ec

Correspondencia:
dnys.1808@hotmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La clase II esquelética se caracteriza por una relación anteroposterior alterada entre el maxilar y la mandíbula, que puede ser causada por un maxilar protruido, una mandíbula retrognática o una combinación de ambos y acompañarse de problemas dentales como apiñamiento, mordida profunda, abierta, cruzada. El tratamiento ortodóntico adecuado requiere un diagnóstico preciso y el uso de técnicas ortodónticas eficaces. Objetivo: Comparar la mecánica del tratamiento en pacientes clases II sin extracciones según las técnicas Roth y MBT. Metodología: La presente investigación es de tipo descriptiva, observacional, transversal y comparativa, la base teórica se obtuvo a partir de motores de búsqueda como Scielo, Redalyc, Google Académico, etc. Resultados: Tanto en el tratamiento con prescripción Roth como MBT, los valores cefalométricos fueron muy similares sin existir una discrepancia marcada tanto de una técnica como de otra, la ventaja o desventaja va a depender de la habilidad del profesional con las técnicas o de la selección del paciente para aplicar dicha técnica. Conclusión: La prescripción Roth como la prescripción MBT, ofrecen buenos resultados en los tratamientos sin extracciones de la clase II esquelética, no obstante, Roth facilita la corrección del overjet en este tipo de pacientes gracias a los torques que maneja la prescripción.

Palabras Clave: Clase II esquelética, apiñamiento, técnica Roth, técnica MBT.

ABSTRACT

Skeletal class II is characterized by an altered anteroposterior relationship between the maxilla and mandible, which can be caused by a protruded maxilla, a retrognathic mandible or a combination of both and be accompanied by dental problems such as crowding, deep bite, open bite, cross bite. Proper orthodontic treatment requires an accurate diagnosis and the use of effective orthodontic techniques. Objective: To compare the mechanics of treatment in Class II patients without extractions according to Roth and MBT techniques. Methodology: This is a descriptive, observational, cross-sectional and comparative research. The theoretical basis was obtained from search engines such as Scielo, Redalyc, Google Scholar, etc. Results: Both in the treatment with Roth prescription and MBT, the cephalometric values were very

similar without a marked discrepancy between one technique and the other, the advantage or disadvantage will depend on the skill of the professional with the techniques or the selection of the patient to apply this technique. Conclusion: The Roth prescription, like the MBT prescription, offers good results in non-extraction treatment of skeletal class II. However, Roth facilitates the correction of the overjet in this type of patient thanks to the torques that the prescription handles.

Keywords: skeletal class II, crowding, Roth technique, MBT technique.

INTRODUCCIÓN

La clase II esquelética se caracteriza por un maxilar protruido y una mandíbula normal, en otros casos el maxilar puede estar normal y la mandíbula retrognática y también puede existir una combinación, es decir un maxilar protruido acompañado de una mandíbula retrognática. Debido a esta variedad de presentación esquelética de la clase II es normal encontrarnos a nivel dental con mordida abierta, mordida profunda, mordida cruzada posterior unilateral o bilateral, apiñamiento dental, situación que dificulta el aseo bucodental, creando problemas a corto y largo plazo como trauma dental, desgastes dentales, abfracciones, gingivitis, periodontitis, pérdida ósea, movilidad dental.

El éxito de todo tratamiento ortodóntico parte de un correcto diagnóstico, las radiografías, tomografías, fotografías intra y extraoral son algunos de los medios de diagnóstico de los que se vale el ortodoncista para identificar problemas como las maloclusiones afección cuya prevalencia ocupa el tercer lugar de los problemas bucodentales a nivel mundial según la organización mundial de la salud. (1)

Técnicas como Roth cuya principal característica es el arco recto y MBT que se basa en el deslizamiento son dos de las técnicas más utilizadas en la actualidad que ofrecen resultados diferentes en cuanto torque y angulaciones, pero comparten el mismo objetivo que es resolver las maloclusiones

Lázaro, R (2019) Reportó un caso clínico de una paciente femenina de 12 años, con clase II esquelética sin crecimiento, una maloclusión clase II división 1, protrusión y proclinación de incisivos superiores e

inferiores, apiñamiento leve superior e inferior, sobremordida horizontal de 5 mm y sobremordida vertical de 5 mm, línea media maxilar desviada a la derecha. Los objetivos fueron: mantener el perfil y la clase II esquelética, eliminar el apiñamiento y corregir el eje axial de los dientes, conseguir clase I canina bilateral, mantener la clase I molar bilateral, conseguir adecuada sobremordida vertical y horizontal, centrar la línea media, obtener buen balance y función oclusal. El tratamiento se realizó sin extracciones de primeros premolares superiores y aparatología ortodóntica fija de acuerdo con la técnica de MBT y la versatilidad del uso de los elásticos intermaxilares clase II con un diámetro de 3/16 y una fuerza de 4,5 Oz. (5)

Roger, B. (2020) describió un paciente masculino de 26 años, quien presentó una maloclusión clase II división 1 con retroinclinación de incisivos superiores y vestibularización de incisivos inferiores, diastemas superiores y apiñamiento leve inferior, sobremordida horizontal de 4 mm y sobremordida vertical de 5 mm, línea media maxilar coincide con la línea media facial. Una forma de arcada maxilar triangular y arcada mandibular oval. Los objetivos fueron: corregir la curva de Spee, corregir las discrepancias alveolo dentarias, corregir las relaciones interoclusales, mejorar el overjet y overbite, mejorar la inclinación de los incisivos superiores e inferiores y conserva las relaciones dentomaxilofaciales. El tratamiento consistió en corregir la sobremordida mediante el uso de arcos de curva reversa y aparatología ortodóntica fija de acuerdo con la filosofía y técnica de MBT, corrigiendo la discrepancia alveolo dentaria, las relaciones interoclusales del lado derecho e izquierdo, manteniendo la línea media superior e inferior, mejorando el overjet y overbite y la

inclinación de los incisivos superiores e inferiores. La retención utilizada fue removible superior e inferior, así como retenedor fijo inferior. (6)

Sumukh et al. Mencionan el tratamiento ortodóntico de una paciente de 20 años con perfil recto, ángulo nasolabial medio, labios competentes, forma facial mesoprosópica, divergencia facial recta y un Frankfort-mandibular clínico promedio, al examen intraoral mostró un reborde alveolar normal, resalte de 2 mm y una sobremordida de 1,5 mm, la relación fue de clase I en ambos lados: se observó un apiñamiento de 4 mm en el arco superior y un apiñamiento de 6 mm en el arco inferior. El plan de tratamiento incluyó la creación de espacio se realizará mediante stripping interproximal. Se obtuvo una reducción total de 0,25 mm. para cada superficie de contacto en la región anterior de 13 a 23 y de 33 a 43, y se realizó una reducción de 0,4 mm. realizado en 14, 24, 34 y 44 regiones, lo que representa 3 mm de la reducción total en el diente mandibular. El tratamiento se inició después de unir los arcos maxilar y mandibular utilizando brackets MBT de 0,022 pulgadas. la nivelación y alineación inicial del arco maxilar se realizó utilizando un alambre coaxial de 0.0155", seguido de alambres de níquel-titanio (NiTi) de 0,016 " × 0,022 " y 0,017 " × 0,025 ". Los casos con dientes rotados son complicados de retener debido al efecto rebote de las fibras gingivales sobre el diente. Por lo tanto, a estos casos se les debe dar retención permanente o bajo supracrestal circunferencial, fibrotomía (LCR). Para evitar recaídas, se planifica un retenedor permanente inmediatamente después de retirar el cemento (2)

Nucci (2023) considera que mediante Stripping dental se puede eliminar hasta 0.75mm de esmalte interproximal en los incisivos inferiores debido a su morfología y espesor interproximal de esmalte, sin provocar daños dentales o periodontales (3).

Ekram M. realizó un estudio comparativo entre el efecto de los arcos de curva inversa de Spee y los turbos de mordida anterior en el tratamiento de casos de sobremordida profunda. La muestra fue de 48 pacientes

con maloclusión sobremordida profunda fueron asignados aleatoriamente en dos grupos. El grupo I (edad = 18,4 ± 2,8 años, sobremordida = 5,8 ± 0,6 mm) se trató con LRCA, mientras que el grupo II (edad = 18,2 ± 3,1 años, sobremordida = 5,2 ± 0,4 mm) se trató con ABT adheridos a la superficie palatina de los incisivos centrales superiores. Los resultados secundarios fueron el efecto sobre la inclinación de los incisivos superiores y los cambios lineales verticales de los dientes superiores, para evaluar los cambios esqueléticos sagitales y verticales y para comparar la duración de la corrección de la sobremordida. La duración de la corrección de la sobremordida fue más corta usando los ABT en 1,7 meses (4,85 ± 1,56 y 3,15 ± 0,93 meses para el Grupo I y el Grupo II, respectivamente). En conclusión, LRCA causa proclinación de los incisivos inferiores de 2.8° con inclinación distal de los molares inferiores, mientras que los ABT resultan en la extrusión de los dientes posteriores inferiores. (4)

Almeida et al. (2008), Evaluaron cefalométricamente los cambios del ángulo nasolabial en pacientes sometidos a tratamiento ortodóntico con o sin extracciones de los primeros premolares y correlacionaron este ángulo con los cambios en la inclinación del incisivo superior, del labio superior y de la base de la nariz. La muestra consistió en 30 jóvenes del género femenino con maloclusión de Clase II división 1. Quince tratados con extracciones y quince sin extracciones. En conclusión, hubo un aumento significativo del ángulo nasolabial en el grupo con extracción del primer premolar, debido principalmente a cambios en el labio superior; el crecimiento nasal durante el período de estudio no influyó en los cambios en el ángulo nasolabial; Se observó correlación positiva entre el ángulo nasolabial, la inclinación del labio superior y la base de la nariz, en ambos grupos. (5)

Trevisi et al. (2011), Recomiendan que para el asentamiento de la oclusión se emplea un arco rectangular 0.019 x 0.025 braided con ligadura en ocho de molar a molar para impedir que los espacios se reabran y elásticos 3/16 de 40z, que deben ser usados

24h al día durante 30 días y solo durante la noche los 30 días siguientes, una vez asentada la mordida puede considerarse finalizado el tratamiento ortodóntico (6)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

• *Paciente 1*

Paciente de sexo masculino de 21 años 02 meses de edad, mestizo, ocupación: estudiante. Ingres a la clínica de posgrado de ortodoncia "Dr. José Apolo Pineda" de la Universidad de Guayaquil el 26 de octubre del 2022. Durante la elaboración de la historia clínica, presentó P/A: 120/80; temperatura: 36.5°; y refiere no estar cursando tratamiento médico, ni presenta enfermedades sistémicas y refiere como antecedentes familiares, que su mamá fue diabética. En cuanto a los antecedentes odontológicos manifiesta ya haber tenido tratamiento de ortodoncia hace 6 meses.

En cuanto al motivo de consulta el paciente manifestó: "tengo un diente brotado"

Imagen 1: Fotos Extraorales pretratamiento A. Foto frontal; B. Foto frontal de sonrisa; C. Foto de perfil derecho; D. Foto de perfil izquierdo

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

Al examen clínico extraoral (Imagen 1 A-D) el paciente presento, un biotipo dolicofacial, con perfil convexo, nariz grande y labios funcionales.

Al examen clínico intraoral (Imagen 2 A-D), se observó dentición permanente, arco superior ovoide con pza. 2.1 en vestibuloversion (Imagen 2-A), arco inferior cuadrado, con pza. 4.3 en infraoclusión, piezas 3.5 y 4.7 en linguoversion. Apiñamiento dental anteroinferior leve (Imagen 2-B), relación molar clase I bilateral y relación canina clase II lado derecho (Imagen 2-D) y clase I de lado izquierdo (Imagen 2-E), línea media inferior desviada 2mm a la derecha (Imagen 2-C), overjet de 4mm y overbite de 2mm

Imagen 2: Fotos Intraorales pretratamiento A. Foto arcada superior; B. Foto arcada Inferior; C. Foto en máxima intercuspidación; D. Foto lateral derecha; E. Foto lateral Izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

En el análisis de modelos de estudios (Imagen 3), se corrobora la forma del arco superior ovoide (Imagen 3A) y una distancia intercanina de 36mm. Y en la arcada inferior cuadrada con apiñamiento leve (Imagen 3-B) con una distancia intercanina de 28mm. Clase I molar bilateral; clase II canina derecha (Imagen 3-D) y clase I canina izquierda (Imagen 3-E). Overjet de 4mm y overbite de 2mm

Imagen 3: Modelos de Diagnóstico A. Foto arcada superior; B. Foto arcada Inferior; C. Foto en máxima intercuspidadón; D. Foto lateral derecha; E. Foto lateral Izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

La radiografía panorámica (Imagen 4-A) muestra, piezas 18 y 28 impactadas en posición vertical mientras que las piezas 38 y 48 se encuentran mesio anguladas. Las demás estructuras presentaban características aparentemente normales.

Imagen 4: Exámenes Complementarios Pretratamiento. A. Radiografía Panorámica; B. Radiografía Lateral de Cráneo; C. Trazado Cefalométrico

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

El análisis cefalométrico (Imagen 4-C) fue combinado en este caso incluyó el análisis de Steiner para determinar la clase esquelética y el polígono de Bjork – Jaraback para analizar la relación anteroposterior y vertical de los maxilares con respecto a la base del cráneo. La cefalometría mostro paciente case II esquelética por protrusión maxilar, crecimiento hipodivergente, con biproclinación dentoalveolar.

Diagnóstico:

Paciente de sexo masculino de 21 años 02 meses de edad dolicofacial, asimétrico, perfil convexo, crecimiento hipodivergente, clase II esquelética por protrusión maxilar maloclusión dentaria de clase I bilateral molar, arco superior ovoide arcada inferior cuadrada, relación canina de clase II derecha y clase I izquierda, mordida borde a borde en piezas 12 y 13 línea media inferior desviada 2 mm a la derecha.

Los objetivos del tratamiento fueron: Mantener clase I molar bilateral; Mantener clase I canina izquierda; Conseguir clase I canina derecha; Conseguir líneas medias dentales coincidentes; Corregir overjet; Mejorar el perfil.

Plan de Tratamiento

- Exodoncia de Pzas. 18 – 28 – 38 – 48
- Cementación de brackets convencionales 0.022 x 0.028 y tubos simples orthometric 6 y 7 prescripción MBT.
- Alineación y nivelación
- Stripping anterosuperior y posteroinferior
- Intercuspidadón con elásticos intermaxilares
- Paralelizar raíces
- Contenciones: Placa Essix superior y contención fija 3-3 inferior

Secuencia de Tratamiento:

Alineación y nivelación: el 26 de octubre del 2022 se inició el tratamiento con la cementación de brackets convencionales 0.022 prescripción MBT y tubos simples

en primeros y segundos molares, además de topes oclusales en los primeros molares inferiores. El arco inicial fue de Ni Ti termoactivado 0.014 superior e inferior.

Se fueron cambiando los arcos conforme avanzó la alineación y nivelación los arcos usados fueron de Ni Ti termoactivado 0.016, 0.014 x 0.025, y 0.017 x 0.025.

Imagen 5: 5to control de Ortodoncia; A: Foto frontal en máxima intercuspidad; B: Foto lateral derecha; C: Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

5 meses después de la colocación de brackets en marzo del 2023 (Imagen 5 A-C) se procedió a colocar separadores en el sector posteroinferior derecho e izquierdo, para que en abril del 2023 se pudiera realizar stripping con fresa entre las piezas 36 y 35 – 35 y 34 – 46 y 45 -45 y 44. El arco principal era de acero 0.017x 0.025 y se colocaron cadenas elásticas para el cierre de espacios.

En agosto del 2023 los arcos principales eran 0.019 x 0.025 superior e inferior, en el arco superior se abrieron espacios entre 12 y 13; 22 y 23; también se realizó stripping anterosuperior con tiras de lijas y se colocó cadena elástica del 1.2 al 2.2; y en septiembre se realizó una retracción del sector anterosuperior con retro ligaduras. Y en el arco inferior se realizó stripping con tiras de lijas en el sector anteroinferior y se colocó cadena elástica del 3.6 al 4.6.

En noviembre del 2023 se decide volver a realizar stripping con tiras de lijas y realizar un doblé de primer orden en un arco de acero 0.016 x 0.022 para lingualizar la zona de incisivos inferiores, dicha zona se ferulizó con ligadura metálica en 8 y cinchado a nivel de los 6, mientras que en el arco superior se mantenía un arco de acero 0.019 x 0.025 con ligadura metálica en 8 del 1.6 al 2.6.

Imagen 6: Control #15 de ortodoncia A: Foto arcada superior; B. Foto arcada Inferior; C. Foto en máxima intercuspidad; D. Foto lateral derecha; E. Foto lateral Izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

En diciembre del 2023 se optó por realizar un doblé de primer orden en un arco de acero 0.016 x 0.022 para lograr la vestibularización de la pieza 1.3, (Imagen 6 A), mientras que en la arcada inferior se mantuvo el arco de lingualización (Imagen 6 B), además se envió elásticos intermaxilares de 1/8 medium en delta, (Imagen 6 D – E) hasta la finalización del tratamiento que fue el 30 de enero del 2024.

El tratamiento tuvo una duración de 15 meses, una vez finalizado y antes de retirar la aparatología ortodóntica se envió a tomar radiografías panorámica y lateral de cráneo. Una vez que se constató la buena posición radicular se retira la aparatología y se toman fotos, modelos, y se cementan un retenedor fijo de 3-3 previo a

la elaboración del retenedor superior el paciente decide realizarse carillas de resina en las piezas 1.2 y 1.3 para mejorar su morfología. El retenedor superior fue una placa Essix.

Resultados:

El paciente presenta un gran cambio en la estética de la sonrisa, y mejora el perfil, aunque se mantiene ligeramente convexo. (Imagen 7 A-D)

Imagen 7: Fotos Extraorales postratamiento A: foto frontal; B: foto frontal con sonrisa; C: foto de perfil derecho; D: foto de perfil izquierdo

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

Se mantiene la relación molar de clase I bilateral y se logra la relación canina de clase I bilateral, overjet de 2,5mm y overbite de 3mm buena alineación e interdigitación de las piezas dentales y la forma final de los arcos fue ovalada. (Imagen 8 A-D)

Imagen 8: Fotos Intraorales Postratamiento A: arcada superior; B: arcada inferior; C: foto frontal en máxima intercuspidad; D: foto lateral derecha; E: foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

En cuanto a las medidas cefalométricas se mantuvieron los valores de los ángulos SNA: en 90° ; SNB: en 83° ; y ANB: en 7° (Imagen 9 C-D) El ángulo del incisivo superior a SN disminuyó de 107° a 105° ejerciendo influencia en el ángulo nasolabial que aumentó de 83° a 92° . El ángulo del Incisivo inferior a Plano mandibular también disminuyó y pasó de 103° a 101° . Este cambio de angulaciones tanto en el incisivo superior como en el inferior provoca un cambio en el ángulo Inter incisal el cual era de 124° pasó a 125° . (Imagen 9 C-D)

La radiografía panorámica después del tratamiento muestra el paralelismo radicular con adecuada inclinación y la ausencia de las piezas 1.8 – 2.8 – 3.8 – 4.8, por exodoncia de acuerdo con el plan de tratamiento. Las demás estructuras presentan características aparentemente normales. (Imagen 9 A)

En el examen funcional se obtuvo una oclusión con máxima intercuspidad, se evaluaron las guías caninas e incisiva sin interferencias oclusales. La distancia intercanina en la arcada superior también mantuvo cambios, paso de 36mm a 39mm, mientras que en la arcada inferior los cambios fueron menores pasando de 28mm a 29mm.

Imagen 11: Fotos Intraorales Pretratamiento A. Foto arcada superior; B. Foto arcada Inferior; C. Foto en máxima intercuspitación; D. Foto lateral derecha; E. Foto lateral Izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

En el análisis de modelos de estudios (Imagen 12), se corrobora la forma del arco superior ovoide (Imagen 12-A) y una distancia intercanina de 35mm. Y en la arcada inferior cuadrada con apiñamiento moderado (Imagen 12-B) con una distancia intercanina de 26mm. Clase I molar bilateral y clase I canina bilateral (Imagen 12D – 12E; Overjet de 3mm y overbite de 4mm

Imagen 12: Modelos de Diagnóstico A. Foto arcada superior; B. Foto arcada Inferior; C. Foto en máxima intercuspitación; D. Foto lateral derecha; E. Foto lateral Izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

La radiografía panorámica (Imagen 13-A) muestra, piezas 18 y 28 en supraoclusión y ausencia de las piezas 38 y 48, las demás estructuras con características aparentemente normales.

El análisis cefalométrico (Imagen 13-C) fue combinado en este caso incluyó el de Steiner para determinar la clase esquelética y el polígono de Bjork – Jaraback para analizar la relación anteroposterior y vertical de los maxilares con respecto a la base del cráneo. La cefalometría mostro paciente clase II esquelética por protrusión maxilar, crecimiento hipodivergente, con proclinación de incisivos superiores.

Imagen 13: Exámenes Complementarios Pretratamiento A. Radiografía Panorámica; B. Radiografía Lateral de Cráneo; C. Trazado Cefalométrico

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

Diagnóstico: Paciente de sexo femenino de 22 años 05 meses de edad dolicofacial, asimétrica, perfil convexo, crecimiento hipodivergente, clase II esquelética por protrusión maxilar maloclusión dentaria de clase I molar y canina bilateral, arco superior ovoide y arco inferior cuadrado, apiñamiento dental anteroinferior moderado, y mordida profunda.

Los objetivos del tratamiento fueron: Compensar la clase esquelética a través del tratamiento ortodóntico; Mantener clase I molar bilateral; Mantener Clase I

Canina bilateral; Corregir Overjet y Overbite; Mejorar el perfil y la estética de la sonrisa

Plan de tratamiento

- Exodoncia de Pzas. 18 – 28
- Cementación de brackets convencionales o. 022 x 0.028 y tubos simples orthometric 6 y 7 prescripción ROTH.
- Alineación y nivelación
- Stripping anteroinferior
- Intercuspidación con elásticos intermaxilares
- Paralelizar raíces
- Contenciones: Placa Essix superior y contención fija 3-3 inferior

Secuencia de Tratamiento:

Alineación y nivelación: el 27 de junio del 2022 se inició el tratamiento con la cementación de brackets convencionales 0.022 prescripción ROTH y tubos simples en primeros y segundos molares, además de bite turbos en los incisivos centrales superiores. El arco inicial fue de Ni Ti termoactivado 0.012 superior e inferior.

Imagen 14: control # 4 de Ortodoncia A. Foto arcada superior; B. Foto arcada Inferior; C. Foto en máxima intercuspidadón; D. Foto lateral derecha; E. Foto lateral Izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022

– 2024

Desde el primer control en julio del 2022 se realizó stripping con fresa en mesial de la pieza 3.1 y stripping con tira de lija en los demás dientes anteroinferiores y se ligó desde la pieza 3.3 a la pieza 4.3 con ligadura metálica individual. Se fueron cambiando los arcos conforme avanzo la alineación y nivelación los arcos usados fueron de Ni Ti termoactivado 0.016, y arcos cuadrados Ni Ti 0.016 x 0.016. (Imagen 14 A-E)

6 meses después de la colocación de brackets en diciembre del 2022 se eliminaron los bite blocks, ya todas las piezas dentales estaban totalmente alineadas, se inició con arcos rectangulares para ir dando torques a las piezas dentales Ni Ti termoactivado 0.014 x 0.025; Ni Ti 0.016 x 0.022 y Ni Ti 0.017 x 0.025.

En mayo del 2023 se emplearon arco de acero 0.017 x 0.025 y 0.019 x 0.025, para junio del 2023 se envía a tomar radiografías panorámica y lateral de cráneo. Ya con las radiografías se observó que las raíces de las piezas 1.3; 1.2; 1.1 y 2.1 estaban divergentes, por lo que se procedió a reposicionar y a una nueva secuencia que fue 0.016 x 0.016 de Ni Ti; 0.017 x 0.025 Ni Ti termo activado y 0.019 x 0.025 de acero.

Imagen 15: Control #16 de Ortodoncia A: Arcada Superior; B: Arcada Inferior; C: foto frontal en máxima intercuspidadón; D: foto lateral derecha; E: Foto lateral Izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022

– 2024

En septiembre del 2023, se colocó arco braided 0.019 x 0.025 superior e inferior y se envía a utilizar elásticos intermaxilares médium 1/8 en delta (Imagen 15 A-E)

El tratamiento tuvo una duración de 16 meses, una vez finalizado se retira la aparatología y se toman fotos, modelos, y se cementan un retenedor fijo de 3-3 previo a la elaboración del retenedor superior la paciente decide realizarse carillas de resina en las piezas 1.1 y 2.1 para mejorar su morfología. El retenedor superior fue una placa Essix.

Resultados:

La valoración de los registros finales de tratamiento constató el logro de los objetivos de tratamiento. Al análisis extraoral, se observó una sonrisa simétrica consonante coincidente con la línea media facial y una mejora en la posición labial, mejoró el perfil, aunque se mantiene ligeramente convexo. (Imagen 16 A-D)

Imagen 16: Fotos Extraorales postratamiento A: foto frontal; B: foto frontal con sonrisa; C: foto de perfil derecho; D: foto de perfil izquierdo

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

Intraoralmente, se mantuvieron las relaciones molares y caninas de Clase I bilateral, se mejoró el overbite y overjet, se logró buena alineación e interdigitación de las piezas dentales, la forma final de los arcos fue ovalada. las líneas medias dentales fueron coincidentes con la línea media facial. (Imagen 17 A-E)

Imagen 17: Fotos Intraorales Postratamiento A: arcada superior; B: arcada inferior; C: foto frontal en máxima intercuspidación; D: foto lateral derecha; E: foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia – Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil 2022 – 2024

En cuanto a las medidas cefalométricas existe una pequeña variación en los ángulos SNA: que paso de 88° a 89°, el ángulo SNB paso de 83° a 84° mientras que el ángulo ANB se mantuvo en 5°. (Imagen 18 C-D)

El ángulo del incisivo superior a SN aumento de 106° a 108° ejerciendo influencia en el ángulo nasolabial que disminuyo de 121° a 116°. El ángulo del Incisivo inferior a Plano mandibular aumento y paso de 90° a 101°. Este cambio de angulaciones tanto en el incisivo superior como en el inferior provoca un cambio en el ángulo Interincisal el cual era de 130° disminuyo a 117°. (Imagen 18 C-D)

ambos casos con un diámetro de 1/8 y fuerza medium de 4 1/2 Oz. en delta, el cambio se realizaba un par diario. Mientras que Lazo (2019) empleó elásticos intermaxilares de clase II con un diámetro de 3/16 y una fuerza de 4,5 Oz. (10).

En cuanto a la finalización con la técnica MBT, Trevisi (2011) menciona que se debe emplear arcos braided 0.019 x 0.025 acompañada de ligadura metálica en ocho y elásticos intermaxilares 3/16 de 4Oz. (6) Mientras que García (2016) empleó arcos de NiTi 0.014 o 0.016 de acero para el detallado y posterior engranaje de la mordida (11). Por el contrario, en el caso tratado con técnica MBT se finalizó con arcos 0.016 x 0.022 de acero superior con doblez de primer orden a nivel de la pieza 1.3, y en la arcada inferior con un doblez de lingualización desde la pieza 3.2 a la pieza 4.2 con ligadura metálica en ocho. Mientras que en el caso tratado con técnica Roth se concluyó el tratamiento con arco braided 0.019 x 0.025 y ligadura en ocho de molar a molar.

Sumukh et al. (2023) sostiene que los casos con dientes rotados son complicados de retener debido al efecto rebote de las fibras gingivales sobre el diente. Por lo tanto, a estos casos se les debe dar retención permanente (2). En el presente estudio, se emplearon contenciones fijas 3-3 en la arcada inferior. A diferencia de la arcada superior, en la que se utilizó una placa Essix debido a que ambos pacientes decidieron realizarse restauraciones de resina para mejorar la morfología dentaria.

Almeida et al. (2008), Evaluaron cefalométricamente los cambios del ángulo nasolabial en pacientes sometidos a tratamiento ortodóncico con o sin extracciones, en conclusión, hubo un aumento significativo del ángulo nasolabial en el grupo con extracción del primer premolar con relación al grupo si extracción. En este contexto, con la prescripción roth disminuyó 5° pasado de 121° a 116°, y en la prescripción MBT aumentó 8° pasando de 83° a 92°.

CONCLUSIONES

- La maloclusión de clase II puede ser de tipo esquelético o dental, identificar su origen le permitirá al ortodoncista conocer las limitaciones del tratamiento ortodóncico en pacientes adultos, debido a que en estos la clase esquelética no se corrige solo se realiza un camuflaje, a diferencia de la clase II dentaria donde si se logra cambiar a clase I.
- El cefalograma de Steiner es uno de los más empleados para definir las clases esqueléticas, ya que evalúa la posición anteroposterior del maxilar y la mandíbula con respecto a la base craneal a través del ángulo ANB donde $2^\circ + 2^\circ$, sería una relación esquelética de clase I, un ANB mayor a 4 sería una clase II esquelética y finalmente un ANB menor a 0 sería una relación esquelética de clase III.
- Es importante analizar e identificar las características clínicas como la competencia labial, el tipo de perfil, el ángulo nasolabial y las características radiográficas como el tipo de crecimiento, para elaborar un plan de tratamiento totalmente personalizado que se adapte a las necesidades personales de cada paciente con clase II esquelética.
- La filosofía del dr. Roth incorpora conceptos gnatológicos, evaluando la oclusión estática y dinámica para conseguir el equilibrio del sistema craneocervicomandibular. Mientras que la filosofía MBT incorpora el concepto de versatilidad, de tal modo, permite el giro de 180° en algunos brackets. Además, de emplear el cierre por deslizamiento, fuerzas ligeras y continuas.
- La principal ventaja de la filosofía Roth es que posee un torque de 12° en los incisivos centrales y de -1° en los incisivos inferiores permite una mejor corrección del overjet en pacientes clase II esquelética. No obstante, su desventaja sería que los ápices de los caninos se inclinan excesivamente hacia los ápices de las raíces de los premolares. Mientras que la mejor ventaja de la filosofía MBT

radica en la versatilidad de esta. Sin embargo, al emplear un torque de 17° en los incisivos centrales superiores y de -6 en los incisivos inferiores dificulta de cierto grado la corrección del overjet en pacientes clase II esquelética.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

(1) Apra L. Consideraciones clínicas de la prescripción variable en ortodoncia. Rev. Uruguaya de ortopedia y ortodoncia. 2022. 5 (2). 3-29. <https://www.ruoo.uy/index.php/ORTUY/article/view/185/133>

(2) Sumukh Nerurkar, Ranjit Kamble, Japneet Kaiser, Jeni Mathew. Non-extraction Orthodontic Treatment Protocol of Moderate Crowding. Cureus. 2023. 15 (4). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10181896/pdf/cureus-0015-00000037483.pdf>

(3) Nucci L. D'Apuzzo F. Nastro L. Femiano F. Perillo L. Grassia V. Enamel interproximal reduction and periodontal health. Seminars in Orthodontics. 2023. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1073874623001123>

(4) Ekram M Al-Zoubi, Kazem S Al-Nimri. A comparative study between the effect of reverse curve of Spee archwires and anterior bite turbos in the treatment of deep overbite cases. Angle Orthod. 2022. 1;92(1):36-44. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8691468/pdf/i1945-7103-92-1-36.pdf>

(5) De Almeida M. Souza Neves I; Junqueira Pereira T. De Siquiera V, Vânia C. Avaliação do ângulo nasolabial após o tratamento ortodôntico com e sem extração dos primeiros pré-molares. Rev. Dental Press Ortodon Ortop Facial. 2008. 13(6). 51-58

<https://www.scielo.br/j/dpress/a/LZynSONHP7XvVgBGXsZzb9J/?format=pdf&lang=pt>

(6) Trevisi, H. Trevisi Zanelato, R. La Excelencia en Ortodoncia. Barcelona-España. Elsevier. 2011

(7) Merino Lujan, N. Estudio comparativo de la longitud del cuerpo de la mandíbula en pacientes de 9 a 15 años con maloclusión de clase I y clase II división 1. Universidad Nacional de la Plata. 2019. [Documento_completo.pdf\(unlp.edu.ar\)](Documento_completo.pdf(unlp.edu.ar))

(8) Borja-Sihuinta F, Luque-Luque H. Tratamiento de una maloclusión de Clase II subdivisión derecha sin extracciones. Reporte de caso. Odontol Sanmarquina. 2018. 21(4). 312-321. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/15560>

(9) Barreda, Roger. Manejo de la mordida profunda con el uso de curva reversa en una maloclusión clase II división 1 Universidad Peruana Los Andes. 2019.

https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/1577/TA037_07879914_S.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(10) Lazo AY, Borroto VM, Batista GN. Relación entre el Síndrome de clase II división 2 y la disfunción temporomandibular. Artículo de revisión. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2019. 18 (2). 270-280.

[Relación entre el Síndrome de clase II división 2 y la disfunción temporomandibular. Artículo de revisión \(sld.cu\)](Relación entre el Síndrome de clase II división 2 y la disfunción temporomandibular. Artículo de revisión (sld.cu))

(11) García Piña Zavala JA. Distalización del sector anterior con y sin ferulización en técnica MBT. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2016. <http://eprints.uanl.mx/21880/1/21880.pdf>